

Современные подходы к эрадикации резистентных бактерий рода *Enterococcus*

Коменкова Татьяна Сергеевна, аспирант;
Бахтина Евгения Владимировна, ординатор;
Около-Кулак Виктория Эдуардовна, студент;

Зайцева Елена Александровна, д.м.н., доцент, вед.н.с. ЦНИЛ
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России
(г. Владивосток)

Ключевые слова: бактериофаги, эндолизины, энтерококки, резистентность.

Бактерии рода *Enterococcus* являются естественными представителями желудочно-кишечного тракта человека и животных [27]. В тоже время энтерококки могут транслоцироваться через неповрежденный слизистый барьер, вызывая системные инфекции, такие как эндокардит, бактериемию, инфекции мочевыводящих путей, корневых каналов, менингит и др. [34, 38]. Энтерококки способны быстро адаптироваться к различным условиям окружающей среды и приобретать устойчивость к антибактериальным препаратам (АБП), включая антибиотики последних инстанций - ванкомицин, линезолид и даптомицин [11, 15, 31].

Учитывая высокую скорость распространения энтерококков с множественной лекарственной устойчивостью и ограниченных возможностей лечения энтерококковых заболеваний крайне важно разработать альтернативные терапевтические подходы в дополнение к традиционной терапии антибактериальными препаратами. Бактериофаги и связанные с ними ферменты, лизирующие клеточную стенку (эндолизины), потенциально могут быть полезными инструментами для борьбы с энтерококками, обладающими множественной лекарственной устойчивостью [12, 26].

Бактериофаги (фаги) - это прокариотические вирусы, которые обладают способностью инфицировать и размножаться в бактериальной клетке-хозяине с последующим лизисом клетки. Фаговая терапия имеет ряд преимуществ перед антибактериальными препаратами широкого спектра действия. Во-первых, фаги очень специфичны и могут быть приспособлены для борьбы с узким спектром бактерий. Во-вторых, репликация фагов ограничивается окружающей средой, в которой находится бактерия-хозяин, и, таким образом, фаги саморазрешимы после истощения их резервуара-хозяина [30]. В-третьих, облигатные литические фаги не могут интегрироваться в бактериальный геном хозяина в виде профагов, что ограничивает возможность введения переносимых фагами факторов вирулентности и генов устойчивости к антибиотикам в бактериальный геном. В литературе имеется ряд публикаций, подтверждающих возможность использования фагов при энтерококк-ассоциированных инфекциях [21, 23, 24, 28, 34].

Различные исследования описывают способность отдельных фагов или фаговых коктейлей к обработке бактериальных биопленок. Например, биопленки,

образованные патогенными бактериями - *Streptococcus mutants* [18], *Escherichia coli* [29], *Pseudomonas aeruginosa* [20], *Staphylococcus aureus* [10] и *Enterococcus faecalis* [23], могут быть разрушены фагами. Обработка фагом более эффективна против биопленок по сравнению с обычными антибактериальными препаратами, поскольку фаги заражают бактерии из верхнего слоя, при репликации они высвобождают новое потомство вириона, которое впоследствии атакует нижний слой (слои). В результате такого послыоного действия биопленки эффективно уничтожаются [23, 25, 37].

Однако, несмотря на ряд преимуществ бактериофагов. Повсеместное использование их невозможно. Фаги являются подвижными генетическими элементами, служат мощными факторами изменчивости бактерий. Бактериофаги могут осуществлять горизонтальный генетический обмен между штаммами микробов путем лизогенной конверсии или трансдукции [5]. В ходе лизогенной конверсии происходит изменение свойств бактериальной клетки вследствие заражения ее умеренным бактериофагом, который в виде профага встраивается в бактериальную хромосому. Некоторые профаги передают бактериям гены вирулентности, которые в свою очередь повышают адаптационную способность бактерий [5].

Феномен фаговой трансдукции описан у многих бактерий. Известны случаи передачи бактериофагами микробам генов устойчивости к антибиотикам. Например, установлено, что бактериофаги *Proteus mirabilis* обладают способностью передавать резистентность к канамицину и ампициллину [5, 14].

Устойчивость к бактериофагам является особенно труднопреодолимым барьером для фаговой терапии [19]. Формирование устойчивости к бактериофагам в эволюции бактерий столь же быстрый процесс, как и развитие антибиотикорезистентности. Показано, что при введении фагов в культуру чувствительных энтерококков *in vitro*, резистентные формы могут спонтанно появляться уже через несколько часов, так же, как и при обработке культуры бактерий антибиотиками [16]. Понимание механизмов, лежащих в основе устойчивости к бактериофагам, является шагом для разработки терапевтических подходов, способных обойти данную проблему [19].

Альтернативным решением проблемы антибиотикорезистентности и устойчивости к бактериофагам могут стать новые биологические препараты, со-

зданные на основе фаговых ферментов — эндолизинов [12, 26, 35].

Эндолизины — это растворимые фаголизины, которые экспрессируются на последнем этапе инфицирования, осуществляющие «лизис изнутри», в результате чего бактериальная клетка-хозяин погибает, а новые зрелые вирусные частицы выходят наружу. Для реализации программы лизиса эндолизинам необходим холин. Совместно эндолизины и холин образуют в геноме бактериофага литический модуль. В ходе реализации программы литического бактериофага, эндолизины накапливаются в цитоплазме во время созревания вирусных частиц. Поскольку у эндолизинов нет сигнального пептида, они не могут пересечь цитоплазматическую мембрану. Этот процесс происходит благодаря холинам. Холины — мембраносвязанные белки, которые накапливаются в мембране постепенно до момента триггерного сброса потенциала внутренней мембраны [8]. Таким образом, холины выполняют роль «часов», регулирующих время лизиса. Данные мембраносвязанные белки образуют каналы во внутренней мембране, позволяющие эндолизинам проникнуть за пределы мембраны и расщепить пептидогликан, гибель бактерии происходит вследствие гипотонического лизиса из-за различия в осмотическом давлении внутри и снаружи клетки [7].

Известен ряд преимуществ эндолизинов:

1) родо- и видоспецифичность [2, 3, 9]. Воздействуя на определенный вид бактерий, фаголизины не влияют на представителей нормальной микрофлоры;

2) фаговые пептидогликангидролазы обладают высокой скоростью воздействия на клеточную мембрану, т.к. в отличие от АБП и бактериофагов они не задействуют длительные метаболические процессы;

3) низкая вероятность развития резистентности к фаголизинам. Исследования, направленные на изучение возможности формирования устойчивости микроорганизмов к эндолизинам, показал отсутствие факта приобретения резистентности [32]. Ферменты действуют на специфические молекулы-мишени, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности клеток — хозяев, в связи с этим, возникновение устойчивых изолятов, маловероятно, поскольку должно сопровождаться коренной перестройкой бактериальной клеточной стенки [9];

4) эндолизины действуют на антибиотикоустойчивые штаммы бактерий;

5) эндолизины идентично воздействуют на бакте-

рии, находящиеся в состоянии покоя или активно делящихся, т.к. воздействуют на пептидогликановый слой клеточной стенки, который стабилен вне зависимости от метаболического состояния бактерии;

6) эндолизины способны разрушать биопленки, образованные пептидогликаном [1, 4, 6].

В литературе имеются данные об успешном применении фаговых эндолизинов при лечении бактериальных инфекций с множественной лекарственной устойчивостью, вызванных *Acinetobacter baumannii*, устойчивых к метициллину *S. aureus* (MRSA), *E.coli*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*, *Morganella*, *Enterobacter*, *Enterococcus* и *Salmonella* [22]. Следует отметить, что эндолизины также можно использовать в сочетании с традиционными антибактериальными препаратами для лечения полирезистентных патогенов.

Небольшое количество исследований продемонстрировало эффективность *in vivo* специфических эндолизинов на *E. faecalis*. Исследователями из Китая было обнаружено, что однократное введение LysEF-P10 (5 мкг) достаточно для эрадикации ванкомицин-устойчивого штамма *E. faecalis* и предотвращения развития инфекции. Однако LysEF-P10 также проявил литическую активность на кишечные штаммы *E. faecalis* не зараженных мышей [17]. В другом исследовании описано использование эндолизина IME-EF1, который защищал 80% мышей от летального исхода, зараженных смертельной дозой (2×10^9 КОЕ) полирезистентного штамма *E. faecalis*, и значительно снижал бактериальную пролиферацию в крови [39].

В нескольких исследованиях описано антимикробное действие эндолизинов *in vitro* на *E. faecalis*. Эндолизины Lys168 и Lys170 лизировали более 70% и 90% тестируемых *E. faecalis*, соответственно. Lys170 был активен против всех протестированных ванкомицин-резистентных штаммов *E. faecalis* [33]. Антибактериальная активность термостабильного эндолизина VD13 была продемонстрирована *in vitro* в отношении *E. faecalis*, при этом активность не наблюдалась в отношении *E. faecium* или любых других протестированных неэнтерококковых штаммов [36].

В целом, фаговые эндолизины проявляют более широкий спектр активности, чем их родительские фаговые аналоги и в дальнейшем могут представлять перспективу в терапии резистентных бактерий [13].

Литература:

1. Абаев И.В., Скрябин Ю.П., Печерских Э.И., Шишкова Н.А., Светоч Э.А. Системный анализ генетической структуры фаговых и бактериальных пептидогликангидролаз, нового класса антистафилококковых энзимов // Бактериофаги: Теоретические и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности: сб. статей. - ГСЗА им. Столыпина. Ульяновск, 2013. Т.1. С.3-6.

2. Абатуров А.Е., Крючка Т.А., Леженко Г.А. Лекарственные средства, основанные на молекулярных структурах антимикробных пептидов, и терапевтические возможности при лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта (часть 1) // Здоровье ребенка. 2017. №8 (12). С.925-938.

3. Абатуров А.Е., Крючка Т.А. Терапевтический потенциал бактериофагов и эндолизинов при лечении острых респираторных инфекций, вызванных бактериальными патогенами // Здоровье ребенка. 2017. №6 (12). С.702 - 710.

4. Антонова Н.П., Балабаньян В.Ю., Ткачук А.П., Макаров В.В., Гущин В.А. Физико-химические свойства и противомикробная активность рекомбинантного фаголизина бактериофага *kpp10*, действующего на *Pseudomonas aeruginosa* // Вестник Российского государственного медицинского университета. 2018. №1. С.22-29.
5. Зуева Л.П., Акимкин В.Г. Современный взгляд на роль бактериофагов в эволюции госпитальных штаммов в профилактике ИСМП // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2014. №1 (74). С.43 - 49.
6. Мирошников К.А., Чертков О.В., Назаров П.А., Месянжинов В.В. Пептидогликанлизирующие ферменты бактериофагов – перспективные противобактериальные агенты // Успехи биологической химии. 2006. Т. 46. С.65 - 98.
7. Назаров П.А. Альтернативы антибиотикам: литические ферменты бактериофагов и фаговая терапия // Вестник РГМУ. 2018. №1. С.5 - 15.
8. Чернышов С.В., Масулис И.С., Шадрин В.С., Микулинская Г.В. Транскрипционная и трансляционная регуляция бактериофага T5 // V Пущинская школа-конференция «Биохимия, физиология и биосферная роль микроорганизмов»: сборник тезисов. М., 2018. С 34-36.
9. Чертков О. В. Цитолитические ферменты бактериофага *ϕkz Pseudomonas aeruginosa*: дис.....канд. б. наук: 03.01.03, 03.02.02. М., 2017. – 95 с.
10. Abdulmir A.S., Jassim S.A.A., Hafidh R.R., Bakar F.A. The potential of bacteriophage cocktail in eliminating Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* biofilms in terms of different extracellular matrices expressed by PIA, *ciaA-D* and *FnBPA* genes. /Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 2015. Vol. 14. No. 49. P. 1-10 doi: 10.1186/s12941-015-0106-0
11. Arias C.A., Panesso D., McGrath D.M., et al. Genetic basis for in vivo daptomycin resistance in enterococci. // N Engl J Med. 2011. No 365. P. 892–900. doi:10.1056/NEJMoa1011138
12. Bolocan A.S., Callanan J., Forde A., Ross P., Hill C. Phage therapy targeting *Escherichia coli*-a story with no end? // FEMS Microbiol. Lett. 2016. Vol. 363. P 1-5. doi: 10.1093/femsle/inw256
13. Bolocan A.S., Upadrasta A., Bettio P.H.A., Clooney A.G., Draper L.A., Ross R.P., Hill C. Evaluation of Phage Therapy in the Context of *Enterococcus faecalis* and Its Associated Diseases. Viruses. 2019. No 11(4). Vol. 366. P. 1-18 doi: 10.3390/v11040366
14. Brusow H. Phages and the evolution of bacterial pathogens: from genomic rearrangements to lysogenic conversion // Microbiology and molecular biology reviews. 2004. Vol. 68 (3). P.560-602.
15. Cattoir V, Leclercq R. Twenty-five years of shared life with vancomycin-resistant enterococci: is it time to divorce? // J Antimicrob Chemother. 2013. No 68. P. 731–742. doi:10.1093/jac/dks469.
16. Chatterjee A, Johnson C.N., Luong P., Hullahalli K., et al. Bacteriophage Resistance Alters Antibiotic-Mediated Intestinal Expansion of Enterococci // Infect Immun. 2019. Vol. 87(6). doi: 10.1128/IAI.00085-19.
17. Cheng M., Zhang Y., Li X., Liang J., Hu L., et al. Endolysin LysEF-P10 shows potential as an alternative treatment strategy for multidrug-resistant *Enterococcus faecalis* infections // Sci. Rep. 2017. No. 7:10164. P. 1-15. doi: 10.1038/s41598-017-10755-7
18. Dalmasso M., de Haas E., Neve H., Strain R., et al. Isolation of a Novel Phage with Activity against *Streptococcus mutans* Biofilms // PLoS ONE. 2015. P. 1-18. doi: 10.1371/journal.pone.0138651
19. Duerkop B.A., Huo W., Bhardwaj P., Palmer K.L., Hooper L.V. Molecular Basis for Lytic Bacteriophage Resistance in Enterococci // MBio. 2016. No 7(4). P. 1-12. doi: 10.1128/mBio.01304-16
20. Fong S.A., Drilling A., Morales S., et al. Activity of Bacteriophages in Removing Biofilms of *Pseudomonas aeruginosa* Isolates from Chronic Rhinosinusitis Patients // Front Cell. Infect. Microbiol. 2017. Vol. 7. No. 418. P. 1-11. doi: 10.3389/fcimb.2017.00418
21. Gong P., Cheng M., Li X., Jiang H., et al. Characterization of *Enterococcus faecium* bacteriophage IME-EFm5 and its endolysin LysEFm5 // Virology. 2016. Vol. 492. P. 11–20. doi: 10.1016/j.virol.2016.02.006.
22. Hill C., Mills S., Ross R.P. Phages & antibiotic resistance: Are the most abundant entities on earth ready for a comeback? // Future Microbiol. 2018. Vol. 13. P. 711–726.
23. Khalifa L., Brosh Y., Gelman D., et al. Targeting *Enterococcus faecalis* biofilms with phage therapy // Appl. Environ. Microbiol. 2015. Vol. 81. P. 2696–2705. doi: 10.1128/AEM.00096-15
24. Khalifa L., Gelman D., Shlezinger M., et al. Defeating Antibiotic- and Phage-Resistant *Enterococcus faecalis* Using a Phage Cocktail in Vitro and in a Clot Model // Front. Microbiol. 2018. Vol. 9. No. 326. P. 1-11. doi: 10.3389/fmicb.2018.00326
25. Khalifa L., Shlezinger M., Beyth S., et al. Phage therapy against *Enterococcus faecalis* in dental root canals // J. Oral Microbiol. 2016. Vol. 8. No. 32157. P. 1-11. doi: 10.3402/jom.v8.32157
26. Kortright K.E., Chan B.K., Kofi J.L., Turner P.E. Phage Therapy: A Renewed Approach to Combat Antibiotic-Resistant Bacteria // Cell Host Microbe. 2019. Vol. 25. P. 219–232. doi: 10.1016/j.chom.2019.01.014
27. Lebreton F., Willems R.J.L., Gilmore M.S. *Enterococcus* diversity, origins in nature, and gut colonization. In Gilmore M.S., Clewell D.B., Ike Y., Shankar N (ed), *Enterococci: from commensals to leading causes of drug resistant infection*. Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, MA. 2014.
28. Lossouarn J., Briet A., Moncaut E., Furlan S., et al. *Enterococcus faecalis* Countermeasures Defeat a Virulent Picovirinae Bacteriophage // Viruses. 2019. Vol. 11. No. 48. P. 1-22. doi: 10.3390/v11010048.

29. Nazareth N., Magro F., Machado E., Ribeiro T.G., et al. Prevalence of *Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis* and *Escherichia coli* in blood samples from patients with inflammatory bowel disease // *Med. Microbiol. Immunol.* 2015. Vol. 204. P. 681–692. doi: 10.1007/s00430-015-0420-3.
30. Nobrega F.L., Costa A.R., Kluskens L.D., Azeredo J. Revisiting phage therapy: new applications for old resources // *Trends Microbiol.* 2015. Vol. 23. P. 185–191. doi:10.1016/j.tim.2015.01.006.
31. Palmer K.L., Daniel A., Hardy C., Silverman J., Gilmore M.S. Genetic basis for daptomycin resistance in enterococci // *Antimicrob Agents Chemother.* 2011. Vol. 55. P. 3345–3356. doi:10.1128/AAC.00207-11.
32. Roach D.R., Donovan D.M. Antibacterial bacteriophage – derived proteins and therapeutic applications // *Bacteriophage.* 2015. Vol. 5(3). 16 p.
33. Sro-Josä C., Proenza D., Leandro C., Fernandes S., et al. Phage Endolysins with Broad Antimicrobial Activity Against *Enterococcus faecalis* Clinical Strains // *Microb. Drug Resist.* 2012. Vol. 18. P. 322–332.
34. Sava I.G., Heikens E., Huebner J. Pathogenesis and immunity in enterococcal infections // *Clin. Microbiol. Infect.* 2010. Vol. 16. P. 533–540. doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03213.x.
35. Sulakvelidze A., Alavidze Z., Jr. Morris J.G. Bacteriophage therapy // *Antimicrob. Agents Chemother.* 2001. Vol. 45. P. 649-659.
36. Swift S.M., Rowley D.T., Young C., Franks A., et al. The endolysin from the *Enterococcus faecalis* bacteriophage VD13 and conditions stimulating its lytic activity // *FEMS Microbiol. Lett.* 2016. Vol. 363. P. 1-8. doi: 10.1093/femsle/fnw216.
37. Szaifrański S.P., Winkel A., Stiesch M. The use of bacteriophages to biocontrol oral biofilms // *J. Biotechnol.* 2017. Vol. 250. P. 29–44. doi: 10.1016/j.jbiotec.2017.01.002.
38. Ubeda C., Taur Y., Jenq R.R., Equinda M.J., et al. Vancomycin-resistant *Enterococcus* domination of intestinal microbiota is enabled by antibiotic treatment in mice and precedes bloodstream invasion in humans // *J Clin Invest.* 2010. Vol. 120. P. 4332–4341. doi:10.1172/JCI43918.
39. Zhang W., Mi Z., Yin X., Fan H., et al. Characterization of *Enterococcus faecalis* phage IME-EF1 and its endolysin // *PLoS ONE.* 2013. Vol. 8. No. 11. P. 1-14. doi: 10.1371/journal.pone.0080435.